

EMPREENDEDORISMO FEMININO: UMA ANÁLISE DO SEU CRESCIMENTO DURANTE A CRISE SANITÁRIA DA COVID-19 NA REGIÃO DA ZONA LESTE DE SÃO PAULO

Josefina Banda Pambula, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, josefina.pambula@fatec.sp.gov.br

Karen Milena Arcanjo dos Santos, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, karen.santos12@fatec.sp.gov.br

Letícia Santos Andrade, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, leticia.andrade5@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O presente artigo, busca como objetivo geral analisar o empreendedorismo feminino que cresceu durante a crise sanitária da covid-19 na região da Zona Leste de São Paulo. Para isto, foi realizado um estudo descritivo com abordagem qualitativa e conduzida com análises bibliográficas, a partir de um questionário online que busca compreender a percepção das consumidoras referente aos novos negócios coordenados por mulheres que iniciaram-se em meio ao período de Pandemia da COVID-19 na Região da Zona Leste de São Paulo, a pesquisa contou com o total de 50 respondentes e o público feminino representou o maior índice 90%. Assim sendo, questões referentes à percepção, apoio às novas empreendedoras e os principais fatores que influenciam consumir produtos ou serviços de uma empreendedora. Como resultado, constatou-se que ocorre sim o apoio das consumidoras com às empresárias realizando compras ou até mesmo incentivando no seu negócio, os principais fatores da influência para comprar em uma empresa administrada por uma mulher são, motivados pela ótima qualidade do produto e serviço oferecido e que acredita que o tratamento fornecido durante o atendimento é diferenciado e se sentem bem.

Palavras-chave. *Empreendedorismo feminino, COVID-19, Negócios, Consumidoras.*

Abstract. This article seeks as a general objective to analyze the female entrepreneurship that grew during the covid-19's crisis in the East Zone of São Paulo city. For this matter, a descriptive study was carried out with a qualitative approach and conducted with bibliographic analysis, from an online questionnaire that seeks to understand the perception of consumers regarding new businesses coordinated by women who started in the midst of the COVID-19 Pandemic period in the East Zone of São Paulo, the survey had a total of 50 respondents and the female public accounted for the highest rate of 90%. Therefore, issues related to perception, supported for new entrepreneurs and the main factors that influence the consumption of products or services from an entrepreneur. As a result, it was found out that the support of consumers with the businesswomen make purchases or even encourages their business. The main factors of influence to buy in a company run by a healthy woman, who is motivated by the great quality of the product and the offered service, and that he believes that the treatment provided during the service is the greatest difference and they feel very well.

Keywords. *Female entrepreneurship, Covid-19, Business, Consumers.*

INTRODUÇÃO

A mudança no papel da mulher, foi uma das principais transformações da sociedade ocidental ao longo do século XX. Conforme os anos avançaram, diversas transformações sociais ocorreram, houveram também modificações na percepção de feminilidade e masculinidade.

A partir da II Guerra Mundial, iniciou-se uma nova forma de perceber o papel de homens e mulheres, pois enquanto os homens estavam envolvidos diretamente com a guerra, as vagas de trabalho que antes eram ocupadas por eles, foram deixadas em aberto. Foi necessário que as mulheres deixassem suas casas para trabalhar, a fim de substituir os homens nos postos de

trabalho. Nas décadas seguintes surgiram condições mais propícias e estimulantes para que o público feminino adentrasse no universo trabalhista.

Hoje no século XXI, as mulheres conquistaram seu espaço no mercado de trabalho, porém, lutam diariamente por direitos iguais nas organizações. Muitas se propuseram a empreender e tornaram-se donas de suas próprias histórias, em razão das insatisfações trabalhistas, anseio de modificar a estrutura familiar, controlar a própria rotina e expor suas ideias.

Mesmo com o fechamento de empresas, a crise sanitária ocasionada pela covid-19, está servindo como oportunidade de negócios para as mulheres. Apenas em 2020, o número de micro e pequenas empresas abertas por mulheres foi 40% superior ao mesmo período do ano passado. (SICREDI, 2020, p. Online). O Brasil soma mais de 30 milhões de mulheres empreendedoras, Segundo pesquisa publicada pelo Sebrae em 2019, com dados levantados pela Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2019).

Dessa forma, a incorporação de novas empreendedoras teria um impacto significativo no PIB mundial. De acordo com um estudo divulgado no final de 2019 pelo Boston Consulting Group, o aumento do número de negócios liderados por mulheres pode elevar o PIB mundial entre US\$ 2,5 trilhões e US\$ 5 trilhões (GROSS, 2019, p. Online).

A prática do empreendedorismo feminino quebra obstáculos milenares, pois expõe a habilidade feminina em comandar e administrar os empreendimentos sozinha, como também exibe características peculiares de bons empresários, além de contribuir economicamente as mulheres que realiza esta escolha.

Porém, é muito importante olhar mais atentamente ao que está por trás disso, em face dos desafios que a pandemia suscitou na vida das mulheres, torna-se viável propor a seguinte questão de pesquisa: Qual a visão das mulheres consumidoras sobre o empreendedorismo feminino que se expandiu durante o período de pandemia da covid-19 na região da Zona Leste de São Paulo ?

Através do problema de pesquisa apresentado, o presente trabalho tem como objetivo geral analisar o empreendedorismo feminino que cresceu durante a crise sanitária da covid-19 na região da Zona Leste de São Paulo. Para desenvolver o objetivo geral, propõe-se desmembrá-lo, nos seguintes objetivos específicos: Analisar a percepção das mulheres a respeito do crescimento do empreender feminino na pandemia; Investigar de que forma as consumidoras participam do empreendedorismo feminino; Identificar se às empreendedoras possuem uma rede de apoio feminino.

Assim, para viabilizar o objetivo de pesquisa realiza-se, um estudo descritivo, com abordagem qualitativa e conduzida com análises bibliográficas.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

CONCEITOS DE EMPREENDEDORISMO

Há diversas perspectivas referente ao assunto, principalmente no Brasil onde o empreendedorismo se expandiu na década de 90. O termo empreendedor deriva da palavra “entrepreneur”, uma palavra de origem francesa criada em meados do século XII. Caracteriza qualquer tipo de prática, onde implica atitudes e ideias.

Também era designado aos homens que estavam envolvidos com a gestão, coordenação ou liderança de operações militares no século XVI (CRUZ, 2005).

Um longo tempo depois, os teóricos ingleses Adam Smith e Alfred Marshall discutiram sobre o termo, buscando uma definição que melhor abarcasse o conteúdo. Então, Adam Smith definiu o termo empreendedor como aquele que tanto é proprietário dos meios de produção o que fornece o capital, como um administrador, que dialoga e transita entre o consumidor e o trabalhador. Alfred Marshall, por sua vez, designava empreendedor como aquele que assume riscos, que é dotado de um espírito aventureiro, além de ser criativo e com boa gerência e liderança (CRUZ, 2005).

“Empreendedorismo é um neologismo derivado da livre tradução da palavra entrepreneurship e utilizado para designar os estudos relativos ao empreendedor, suas origens, seu sistema de atividades, seu universo de atuação” (DOLABELA, 1999, p.43), ainda caracteriza o empreendedor como pessoas portadoras de algumas habilidades como, autoconfiança, motivação, perseverança, percepção de oportunidades e intuição.

O empreendedorismo proporcionou um significado ascendente na criação de novos negócios, bens, serviços, empregos, na avaliação do desenvolvimento econômico e nas mudanças sociais. (BULLOUGH; RENKO, 2013; HEILBRUNN; ABU-ASBEH; NASRA, 2014).

Contribuindo com esta linha de pensamento, empreender envolve realizar coisas novas, empregando o talento a fim de tirar proveito das oportunidades (SCHUMPETER, 1997).

INSERÇÃO DO EMPREENDEDORISMO FEMININO

O começo em grande escala das mulheres no mercado do trabalho e particularmente no universo do empreendedorismo, trouxe mudanças significativas nos modos de se conceber as relações profissionais e as estratégias empresarias nas pequenas empresas, além de interferir nas formas de se perceber os clientes, no que diz respeito às suas demandas e aspirações.

No entanto, a situação das empreendedoras ainda se encontra muito distante de ser considerada confortável, uma vez que somente a partir da década de 1980 ocorreram mudanças nos princípios de equidade entre os sexos e nas questões de ordem cultural e jurídica (SCORZAFAVE 2001, p 45).

As mulheres têm maiores dificuldades que os homens para começarem a empreender, provocadas por preconceitos arraigados na sociedade, e por causa destas circunstâncias, dependeriam do apoio institucional, governamental etc. Para participar do universo do empreendedorismo em uma situação de maior igualdade (LIM; SMITH; BOTTOMLEY, 2003).

Ao longo do tempo é claro o crescimento do empreendedorismo feminino em um país, provocando impactos significativos no desenvolvimento econômico e na redução da pobreza, além de representar um importante movimento que gera inovações e criação de empregos, sendo evidente essa tendência como alternativa de inserção da mulher no mercado de trabalho (KOBESSI, 2010).

Se forem observados outros exemplos ao redor do mundo, pode-se afirmar que não apenas os países da Europa destacadamente a Alemanha, Grécia e Irlanda, mas também da Ásia especialmente o Japão vêm-se preocupando cada vez mais com a questão específica da mulher empreendedora (MACHADO, 2001).

No que tange à opinião sobre a "dinâmica e apoio ao empreendedorismo feminino", o Brasil está acima da média dos demais países em todas as cinco dimensões do quesito, com destaque para a aceitação social da carreira empreendedora feminina e para a existência de serviços sociais que favorecem a continuidade da inserção das mulheres no mercado de trabalho, mesmo após terem iniciado uma família (GEM, 2012, p. 32,33).

Para o sucesso dessa atividade o empreendedor deve contar com uma ampla gama de stakeholders interessados, como fornecedores, investidores, colaboradores, além de clientes e o apoio de

familiares e amigos (GEM, 2019). As empreendedoras possuem conhecimento e competência para conduzir seus negócios, porém necessitam de recursos e fontes complementares de informação que podem ser produzidos por meio da participação em redes sociais (GREVE; SALAFF, 2003).

MOTIVAÇÕES PARA O EMPREENDEDORISMO FEMININO

Os motivos que levam às mulheres a empreender são diversos. Em entrevistas informais de Degen (2009), ele cita em ordem de importância cinco fatores: o primeiro fator é a “vontade de ganhar muito dinheiro”; o segundo é o “desejo de sair da rotina de emprego”; e o terceiro fator é a “vontade de determinar seu futuro e não dar satisfação a ninguém de seus atos”; o quarto fator é a “necessidade de provar a si e outros que é capaz” e finalmente, o quinto fator é o “desejo de desenvolver algo que traga reconhecimento e benefícios”.

No fundo, todos procuram satisfação pessoal, autonomia financeira e querem deixar um legado. Nem sempre o empreendedor apresentará um perfil puro, mas uma mistura de perfis com características dominantes, ou pode evoluir e mudar para outro tipo no decorrer da sua vida (DORNELAS, 2007).

O empreendedor, por conta de suas características e habilidades pessoais, e de como ele atua no ambiente, decide pela exploração da oportunidade. Parte em busca dos recursos necessários, após o qual estabelece a sua estratégia empreendedora, organiza o processo e o coloca em ação (SHANE, 2003).

Em estudos realizados na Suécia, identificou-se que as mulheres eram semelhantes aos homens na perseguição de metas econômicas, mas as mulheres também avaliaram outras metas, inclusive satisfação de cliente e flexibilidade pessoal (GREENE et al., 2003)

De acordo com a Teoria da necessidade de Maslow, passou a ser utilizado o conceito de homo complexus indivíduo que tem necessidades ligadas a: ego, desenvolvimento pessoal, aprendizagem e autorrealização. Relata que nessa teoria cada indivíduo tem de escalar uma hierarquia de necessidades, representada num formato de pirâmide, para atingir a sua autorrealização. Maslow define um conjunto de cinco necessidades da base para o topo: fisiológicas (básicas), segurança, sociais, estima e de autorrealização (CAMARGO, 2012).

Em face do que foi apresentado, pode-se fazer uma analogia da teoria das necessidades de Maslow às motivações das empreendedoras em abrir seu próprio negócio em meio a pandemia. Desejo de obter estabilidade financeira, independência, realização pessoal, paixão pelo que faz (SARFARAZ; FAGHIH; MAJD, 2014); Outras envolvem circunstâncias, como desemprego, ganhos familiares insuficientes, crise econômica, insatisfação com o trabalho existente, a preocupação de manter o equilíbrio entre família e trabalho (NASER et al, 2012; SARFARAZ et al., 2014). Mesmo em situações de crises para empreender, a criatividade do brasileiro e sua adaptabilidade às diversas situações fazem com que ele seja capaz de sobreviver a qualquer crise e supere os obstáculos que a atividade empreendedora oferece (GEM, 2011, p. 28).

MATERIAIS E MÉTODOS

O presente trabalho baseia-se em pesquisa com estudo descritivo, com abordagem qualitativa e conduzida com análises bibliográficas.

Pesquisa descritiva, pois as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis (GIL, 2002, p. 131). Essa pesquisa se enquadra como descritiva pois faremos a caracterização do empreendedorismo feminino.

Para obter os resultados de pesquisa, foi utilizado o método qualitativo, nesta metodologia a preocupação do pesquisador não é com a representatividade numérica do grupo pesquisado, mas com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, de uma instituição, de uma trajetória etc” (GOLDENBERG, 2004, p. 14). Desta forma o estudo sobre empreendedorismo apresentado neste material, tem objetivo de um aprofundamento no entendimento na relação entre mulheres consumidoras e empreendedoras.

Contextualizou-se o tema, por meio de análises bibliográficas, a pesquisa bibliográfica “abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo” e tem como função “colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto”. (MARCONI; LAKATOS, 2010, p.166). realiza-se o estudo bibliográfico extraindo informações de diversas fontes, com o objetivo de trazer dados e resultados cientificamente comprovados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para esta pesquisa utilizou-se como ferramenta para a coleta de dados um questionário elaborado no Google Forms e obteve-se 50 respondentes, sendo o maior índice do gênero feminino (90%), inicialmente buscou-se identificar se os entrevistados residem na Zona Leste de São Paulo (92%), a faixa etária predominante é entre 16 e 29 anos somados apresentou um total de (62%).

- Apoio a empreendedoras que iniciaram seus empreendimentos em meio a pandemia da covid-19

A pergunta foi no seguinte sentido, de apoiar (incentivando ou comprando) às novas empreendedoras durante a pandemia ocasionada pelo coronavírus, 96% afirmaram que apoiam. No que tange à opinião sobre a "dinâmica e apoio ao empreendedorismo feminino", o Brasil está acima da média dos demais países em todas as cinco dimensões do quesito, com destaque para a aceitação social da carreira empreendedora feminina e para a existência de serviços sociais que favorecem a continuidade da inserção das mulheres no mercado de trabalho, mesmo após terem iniciado uma família (GEM, 2012, p. 32,33). Pois mediante uma Pandemia, percebe-se que às mulheres apoiam umas às outras.

Gráfico 1 : Motivações de apoio a uma empreendedora

Fonte: Elaborado pelas Autoras (2021)

Essa pesquisa analisou às motivações para apoiar uma empreendedora, o maior índice foi em 44% no qual são motivados pela ótima qualidade do produto e serviço oferecido, seguido por 34% que acredita que o tratamento que é oferecido durante o atendimento é diferenciado e se sente bem, esse resultado corrobora com a fala do autor Shane (2003) que disse que, o empreendedor, por conta de suas características e habilidades pessoais, e de como ele atua no ambiente, decide pela exploração da oportunidade. Parte em busca dos recursos necessários, após o qual estabelece a sua estratégia empreendedora, organiza o processo e o coloca em ação. Sendo assim, percebe-se que às empresárias possuem habilidades e estratégias empreendedoras que gera a motivação no consumidor de apoiá-la.

- Quantidade de empreendedoras que as consumidoras apoiaram no decorrer da pandemia do coronavírus

Buscou-se identificar a quantidade de empreendedoras (referindo-se a uma familiar, amiga ou conhecida) que às consumidoras apoiam durante a pandemia na região da Zona Leste de São Paulo, 40% respondeu que apoiou 1 mulher empreendedora, 28% dos respondentes apoiam 3 ou mais mulheres empreendedoras. Mediante ao que foi exposto fica claro que, para o sucesso dessa atividade o empreendedor deve contar com uma ampla gama de stakeholders 7 interessados, como fornecedores, investidores, colaboradores, além de clientes e o apoio de familiares e amigos (GEM, 2019). Constata-se que em média as consumidoras apoiaram 1 mulher, uma prática de grande importância, dado que influência no sucesso de um empreendimento.

- Compra em empreendimentos administrados por mulheres

O objetivo foi analisar se as clientes compram em empreendimentos administrado por mulheres, obteve-se a seguinte resposta; 48% “sim” e 28 % “às vezes”.

O empreendedorismo proporcionou um significado ascendente na criação de novos negócios, bens, serviços, empregos, na avaliação do desenvolvimento econômico e nas mudanças sociais. (BULLOUGH;RENKO,2013; HEILBRUNN; ABU-ASBEH;NASRA,2014). De acordo com os dados expostos na pesquisa, as mulheres compram em empreendimentos gerenciados pelo público feminino, por conta das mudanças sociais, cada vez mais o empreender feminino ganha seu espaço no mercado.

- Divulgação de empreendimentos femininos

Quando foi perguntado aos participantes do formulário se realiza a divulgação de empreendimentos femininos, o índice mais alto foi “sim” totalizando 56%, seguido de 38% na

opção de “às vezes”, faz-se necessário a divulgação dos empreendimentos femininos, às empreendedoras possuem conhecimento e competência para conduzir seus negócios, porém necessitam de recursos e fontes complementares de informação que podem ser produzidos por meio da participação em redes sociais (GREVE; SALAFF, 2003).

Segundo o resultado da pesquisa às mulheres realizam a divulgação dos empreendimentos administrados por empreendedoras.

Gráfico 2: Satisfação de comprar algum produto em uma loja administrada por uma mulher

Fonte: Elaborado pelas Autoras (2021)

O resultado corresponde ao nível de satisfação das consumidoras ao realizar a compra de algum produto em uma empresa gerenciada por uma empreendedora. 54% indicou que se sentiu muito satisfeito, seguido de 34% Satisfeito.

Em estudos realizados na Suécia, identificou-se que as mulheres eram semelhantes aos homens na perseguição de metas econômicas, mas as mulheres também avaliaram outras metas, inclusive satisfação de cliente e flexibilidade pessoal (GREENE et al., 2003).

As clientes se sentem satisfeitas ao realizar a compra de algum produto em um empreendimento feminino, pois a busca pela satisfação dos consumidores é uma das metas das empresárias.

Gráfico 3: Nível de impacto na vida da mulher que empreende

Fonte: Elaborado pelas Autoras (2021)

Verificou-se o nível de impacto que os entrevistados consideram que afeta a vida das empreendedoras. O maior índice 50% Impacto Positivo, seguido de 38% Alto nível de impacto Positivo. Ao longo do tempo é claro o crescimento do empreendedorismo feminino em um país, provocando impactos significativos no desenvolvimento econômico e na redução da pobreza, além de representar um importante movimento que gera inovações e criação de empregos, sendo evidente essa tendência como alternativa de inserção da mulher no mercado de trabalho (KOBESSI, 2010).

Por meio disso, fica claro que às mulheres consideram um nível de impacto positivo na vida do público feminino que se propuseram a empreender.

- A percepção das consumidoras referente ao crescimento do empreendedor feminino na região da Zona Leste de São Paulo durante a pandemia do coronavírus

Analisou-se a percepção do público feminino, referente a expansão do empreendedorismo feminino na região da Zona leste de São Paulo durante a Pandemia, chegando nos seguintes resultados, 80 % escolheram Lojas Online, em segundo lugar optaram por Comércio de bairro 14%. A criatividade do brasileiro e sua adaptabilidade às diversas situações fazem com que ele seja capaz de sobreviver a qualquer crise e supere os obstáculos que a atividade empreendedora oferece (GEM, 2011, p. 28).

Logo percebe-se que mesmo em tempos de crise, às empreendedoras conseguem driblar esta situação, visto a percepção das entrevistadas referente ao aumento do empreendedorismo feminino no comércio na região da Zona Leste de São Paulo.

CONCLUSÃO

Buscou-se, por meio deste artigo, analisar o empreendedorismo feminino que cresceu durante a crise sanitária da covid-19 na região da Zona Leste de São Paulo, além disso foi possível identificar a percepção das mulheres a respeito do crescimento do empreendedorismo feminino em meio a pandemia na região da Zona Leste de São Paulo, assim como questões que correspondem a forma que às consumidoras participam do empreendedorismo feminino e se às empreendedoras possuem uma rede de apoio.

Quanto a percepção das mulheres relacionado ao crescimento do empreendedorismo feminino na pandemia, a maioria das respondentes tem uma visão de expansão do empreendedorismo feminino por meio online, acreditam que esta prática possui um impacto positivo na vida de quem empreende e se sentem muito satisfeitas ao comprar um produto ou serviço oferecido por uma mulher empreendedora.

No que se refere a maneira que às consumidoras participam do empreendedorismo feminino, obteve-se com os resultados, que elas contribuem comprando e efetuam a divulgação.

Correspondendo a rede de apoio das empreendedoras, verificou-se que 48% das consumidoras apoiou 1 mulher empresária, referindo-se a uma familiar, amiga ou conhecida e presta o apoio, incentivando e comprando.

Para o desenvolvimento do artigo, realizou-se uma pesquisa online através do Google Forms, a maior dificuldade enfrentada foi de conseguir respondentes para o formulário, pois mediante a atual situação que vivenciamos no Brasil em decorrência do coronavírus, todos estão em isolamento social e não foi possível elaborar entrevistas pessoalmente.

Certamente há a necessidade de aprofundamento nos resultados identificados, portanto sugere-se a realização de mais estudos, para futuras oportunidades de pesquisas presencialmente.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente a Deus, pela oportunidade de estar aqui, aos nossos familiares e amigos que vem nos apoiando e incentivando. A nossa Orientadora Luciane Ribeiro Dias Pinheiro pela dedicação e competência e aos demais professores pelos conhecimentos compartilhados que foi de extrema importância.

REFERÊNCIAS

BULLOUGH, A.; RENKO, M. Entrepreneurial resilience during challenging times. **Business Horizons**, v.56, n.3, May– June, p.343-350, 2013.

CAMARGO, D. **Psicologia Organizacional**. 2. ed. Santa Catarina: Departamento de Ciências da Administração / UFSC, 2012.

CRUZ, C. F. **Os motivos que dificultam a ação empreendedora conforme o ciclo de vida nas organizações. Um estudo de caso: Pramp's Lanchonete**. 2011. 125 f. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2005.

DEGEN, R. **O empreendedor: empreender como opção de carreira**. São Paulo: Pearson Prentice

Hall, 2009.

DOLABELA, F. **Oficina do empreendedor**. São Paulo: Cultura, 1999.

DORNELAS, J. C. A. **Empreendedorismo na prática: mitos e verdades do empreendedor de sucesso**. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

GIL, A.C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR - **Global Report** (2019/2020) Disponível em:<<https://bit.ly/36AFPSB>>. Acesso em: 30 Set 2021.

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR. **Empreendedorismo no Brasil**. Disponível em: <https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/Livro%20GEM%20Brasil%202011.pdf>>. Acesso em 01 de Out. de 2021.

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR. **Participação de mulheres empreendedoras cresce no Brasil**. Sebrae. Disponível em: <<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/sc/noticias/participacao-de-mulheres-empreendedoras-cresce-no-brasil,06fd4563d8318710VgnVCM100000d701210aRCRD>>. Acesso em: 01 Out. de 2021.

GOLDENBERG, M. **A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em Ciências Sociais**. Rio de Janeiro: Record, 2004.

GREENE, P. G. et al. **Women Entrepreneurs: Moving Front and Center: An Overview of Research and Theory**. p.1-47, 2003.

GREVE, Arent; SALAFF, Janet W. Social Networks and Entrepreneurship. **Entrepreneurship Theory and Practice**, v. 28, n. 1, p. 1-22, Fall 2003.

GROSS, E. L. **Inclusão de mais empreendedoras pode aumentar o PIB global até US\$ 5 tri**. Forbes. Disponível em: <<https://forbes.com.br/negocios/2019/11/inclusao-de-mais-empreendedoras-pode-aumentar-pib-global-ate-us-5-tri/>>. Acesso em: 04 de set. de 2021.

HEILBRUNN, S.; ABU-ASBEH, K.; NASRA, M. A. **Difficulties facing women entrepreneurs in Israel: a social stratification approach**. International Journal of Gender and Entrepreneurship, v.6, n.2, p.142-162, 2014.

KOBEISSI, N. **Gender factors and female entrepreneurship: International evidence and policy implications**. Journal of International Entrepreneurship. Volume 8, Issue 1, March, 2010, p.1-35.

MARCONI M. de A; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de Metodologia Científica**. 4. ed. rev. e ampl., 1. São Paulo: Atlas, 2010.

LIM, S.; SMITH, K.; BOTTOMLEY, C. **Successful graduate female entrepreneurs: the scottish experience**. Paper. In: ANNUAL CONFERENCE OF SMALL ENTERPRISE

ASSOCIATION OF AUSTRALIA AND NEW ZEALAND, 16, 2003.

MACHADO, Hilka Pelizza Vier. **Empreendedorismo, gênero e políticas públicas**. Anais do II EGEPE, p. 378-393, Londrina/PR, nov. 2001. Disponível em: < <http://www.dad.uem.br/egepe2/EMP2001-50.pdf>. >. Acesso em: 10 set 2021.

NASER, K.; NUSEIBEH, R.; AL-HUSSAINI, A. **Personal and external factors effect on women entrepreneurs: evidence from Kuwait**. Journal of Developmental Entrepreneurship, v.17, n.2, p.1-23, 2012.

SARFARAZ, L.; FAGHIH, N.; MAJD, A. A. **The relationship between women entrepreneurship and gender equality**. Journal of Global Entrepreneurship Research, v.4, n.1, p.1-6, 2014.

SCHUMPETER, J. A. **A Teoria do Desenvolvimento Econômico**. São Paulo: Nova Cultura, 1997.

SCORZAFAVE, L.G. D. da S. **A evolução e os determinantes da participação feminina no mercado de trabalho brasileiro**. 2001. Dissertação (Mestrado em Teoria Econômica)– Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade–Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001.

SHANE, S. A. **A general theory of entrepreneurship: the individual-opportunity nexus**. Edward Elgar Publishing, 2003.

SICREDI. **Micro e pequenas empresas abertas por mulheres crescem 40%**. G1. Disponível em: < <https://g1.globo.com/pr/parana/especial-publicitario/sicredi/parana-que-coopera/noticia/2020/11/20/micro-e-pequenas-empresas-abertas-por-mulheres-cresce-40percent.ghtml> >. Acesso em: 01 de Out. de 2021.